

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОМ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

Жахонкулова Сайёра Ўткир кизи¹,

Эшон Олим Шойимкулович².

Жондорская районная больница¹, Бухарский государственный
медицинский институт, Бухара, Узбекистан.

Резюме. Эффективное лечение инсульта зависит от времени. Догоспитальное ведение является важным звеном в сокращении времени от появления симптомов инсульта до эффективного лечения. Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить время, затрачиваемое службами неотложной медицинской помощи (НМП) для пациентов с инсультом в течение пятилетнего периода, чтобы выявить потенциальные задержки и оценить реорганизацию НМС в Бухарской области в течении 1 2 лет 2021-2023 годы.

Актуальность. Ежегодно в Узбекистане переносят инсульт 12 000 человек, 15 % умирают в течение первого месяца, и в любое время примерно 40 000 граждан живут с инвалидностью, вызванной инсультом [1,4,10]. Тромболизис — это неотложное лечение, которое, как известно, уменьшает ущерб, вызванный ишемическим инсультом. Однако, чтобы получить пользу от этого лечения, пациенты должны добраться до больницы для окончательного лечения в течение короткого периода времени; в настоящее время это 4,5 часа для тромболизиса [2,5,7,9,11]. Раннее лечение зависит от нескольких факторов; несколько исследований оценивали их. Крайне важно, чтобы пациенты или их родственники распознали симптомы инсульта, позвонили в службу неотложной медицинской помощи (НМП) и достигли специализированного инсультного центра для проведения тромболизиса в установленные сроки [3,6,8,12]. Кроме того, определенные

автомобили были предназначены для задач скорой помощи, а другие - для перевозки пациентов.

Цель этого исследования: оценить различные временные интервалы, затрачиваемые неотложной медицинской помощью для пациентов с инсультом в течение двухлетнего периода, включая реорганизацию, с целью выявления потенциальных задержек.

Материалы и методы исследования. Исследование представляет собой ретроспективный обзор стационарных историй болезни и карт скорой помощи пациентов, направленных на тромболизис в период с начала проведения тромболитической терапии в районной больнице Жондорского района Бухарской области. Результаты представлены за каждый год, а также за два периода времени интервалы до и после реорганизации НМС.

Отмечали время от отправки машины скорой помощи до прибытия на место происшествия (время реагирования), время нахождения на месте происшествия (время на месте) и время от выезда с места происшествия до прибытия в очаг инсульта (время транспортировки). Общее затраченное время было отмечено как время от тревоги до двери. Кроме того, мы отметили дату, пол, возраст, почтовый индекс, откуда был получен пациент, был ли он переведен из другой больницы и, наконец, получал ли пациент тромболитическую терапию. Мы разделили районы пациентов в зависимости от дальности проживания от районной больницы. Район один находится в радиусе 10 км, район два — от 11 до 30 км, район три — от 31 до 50 км и район 4 — в 51 км или дальше от больницы. Анализ данных проводили с помощью пакета статистических программ R. Основные результаты представлены в медианах и межквартильных размахах (IQR). Для анализа взаимосвязей мы использовали линейную регрессию и критерий суммы рангов Уилкоксона, где данные не были нормально распределены.

Результаты исследования. Всего было собрано 481 запись скорой помощи. 69 были исключены: 49 из-за неполной документации временных интервалов, 16 из-за различий в данных между двумя картами скорой помощи от одного и того же пациента, четыре из-за того, что НМС не заподозрила инсульт. Мы оценили 412 карт скорой помощи, из которых 183 относятся к первому временному периоду, а 229 — ко второму временному периоду. В 22 случаях отсутствовали данные о дальности района проживания пациента, в пяти — о возрасте и в двух — о поле. Эти графики не были исключены. Медиана возраста составила 66 лет (межквартильный интервал 55–76 лет), 58% пациентов были мужчинами. Распределение по возрасту не имеет нормального распределения и представлено на рисунке [1](#). Семьдесят семь процентов пациентов получали тромболитическую терапию.

Рисунок 1. Возраст исследуемых пациентов

Распределение пациентов по возрасту. Показывает, что большинство пациентов в возрасте 60 лет и старше, у молодых инсульт встречается реже. Количество перевозок за исследуемый период. Показаны все 412 включенных транспортировок, как межбольничных, так и догоспитальных. Семьдесят

один процент (279) были доставлены менее чем на 10 километров (зона почтового индекса один), чтобы добраться до больницы, и 9% (35) были доставлены более чем на 50 километров.

В общей сложности от первоначальной отправки до прибытия в центр прошла 41 (33–52) минута. Это включает время реагирования 5 (3–8) минут, время на месте происшествия 18 (12–24) минут и время транспортировки 15 (10–23) минут. Время на месте происшествия составило 44% от общего времени подачи сигнала тревоги к двери. При просмотре данных за исследуемый период в разбивке по годам мы не видим заметных вариаций. В год реорганизации не произошло существенных изменений или негативных последствий, которые можно было бы предположить после проведения реструктуризации такого рода. Было статистически значимое сокращение времени отклика между двумя периодами (7 минут против 5 минут, $p = 0,001$), но не было различий во времени на месте происшествия или во времени транспортировки. Обе группы сопоставимы по численности, полу и возрасту.

Время внутрибольничной транспортировки пациентов с инсультом, находящихся в стационаре одной из других больниц в регионе, короче, чем время транспортировки пациентов с внебольничным инсультом. Это статистически значимо в отношении времени отклика, времени присутствия на месте и времени подачи сигнала тревоги к двери, но не времени транспортировки. Никаких различий во времени не наблюдается между двумя группами, которые соответственно получали и не подвергались тромболитической терапии. Мы обнаружили значимую связь между временем поступления сигнала тревоги к двери и возрастом ($p < 0,001$ и прибавленным $R^2 = 0,03$) и, как и ожидалось, временем поступления сигнала тревоги у двери и районом почтового индекса ($p < 0,001$ и прибавленным значением $R^2 = 0,26$), хотя только расстояние до больницы действительно влияет на дисперсию времени от сигнала тревоги до двери.

Мы использовали модель линейной множественной регрессии для описания времени от тревоги до двери. В этой модели 30% вариации объясняется параметрами пола, возраста, времени суток, времени года, наличия у пациента тромбоза и региона почтового индекса. Мы находим значительную связь между возрастом ($p < 0,0001$) и районом почтового индекса ($p < 0,0001$). Тенденции с течением времени показывают, что время отклика и время транспортировки значительно сократились в течение периода исследования ($p=0,015$, скорректированный $R^2=0,01$ и $p=0,03$, скорректированный $R^2 = 0,01$ соответственно), в то время как на время подачи сигнала тревоги к двери существенно не изменились ($p = 0,07$ и $p = 0,18$ соответственно). Однако сокращение времени ответа и времени транспортировки слишком мало, чтобы иметь какое-либо клиническое значение.

Обсуждение. Это исследование показывает, что общее время подачи сигнала тревоги к двери составляет 41 минуту, из которых 44% тратит служба скорой помощи на месте происшествия. Он также показывает сокращение времени отклика между двумя периодами, но не показывает разницы в общем времени подачи сигнала тревоги к двери. Догоспитальные временные интервалы и общее время от сигнала тревоги до двери не изменились за период времени в пять лет, за исключением времени реагирования. Время на месте происшествия составляет 44% от общего времени подачи сигнала тревоги к двери и зависит от нескольких изменяемых факторов. Сокращение времени пребывания на месте происшествия и, следовательно, общего времени подачи сигнала тревоги на дверь может положительно повлиять на исход лечения пациентов с инсультом. В наших условиях это можно было бы сделать, предоставив медикам более подробную информацию о важности сокращения времени подачи сигнала тревоги к двери при работе с пациентами, перенесшими инсульт. Практические процедуры, такие как внутривенная

канюляция, запись ЭКГ и консультация дежурного невролога, по возможности должны проводиться во время транспортировки в больницу, а не на месте происшествия. Время реагирования и время транспортировки удовлетворительно малы, и поскольку даже транспортировка пациентов с инсультом на вертолете, по-видимому, не дает никакого эффекта, эти области не являются первоочередными кандидатами для дальнейшего вмешательства. Общее время, затраченное на перевод больного из другого стационара, было значительно меньше (7,5 мин). Сокращение времени подачи сигнала тревоги к двери между больницами связано с коротким временем пребывания на месте происшествия при переводе пациентов из другой больницы. Причина этого может заключаться в том, что подготовка уже была сделана в больнице до приезда скорой помощи. Если бы беседа с неврологом и документация могли быть проведены во время транспортировки, вероятно, можно было бы сэкономить несколько минут. Пациенты в двух группах (межбольничный перевод и обычная транспортировка) несопоставимы по количеству, и результаты следует интерпретировать с осторожностью.

В течение периода исследования мы наблюдали устойчивый рост числа пациентов, которым была назначена потенциальная тромболитическая терапия, хотя в настоящее время этот рост, по-видимому, стабилизируется. При наличии большего количества информации, доступной для общественности — потенциальных будущих пациентов — о симптомах инсульта и возможностях тромболитизиса, число пациентов в целом может увеличиться. Мы фиксировали что имеется существенная связь между расстоянием до больницы и временем подачи сигнала тревоги к двери. Однако это не относится к случаям, когда пациент был доставлен с расстояния более 50 километров от больницы. Это несоответствие можно объяснить меньшей интенсивностью движения и быстрым доступом к автомагистралям в сельской местности. Еще одним заслуживающим внимания пунктом является

значительная связь между возрастом и временем транспортировки; чем старше пациент, тем дольше время тревоги до двери.

Поскольку лечение инсульта зависит от времени, чем короче временной интервал между появлением симптомов и окончательным лечением, тем лучше результат. Поэтому основное внимание должно оставаться на сокращении временного интервала от появления симптомов до начала лечения. На догоспитальном этапе эту проблему можно решить в конкретных областях. Частью решения может быть раннее признание со стороны пациентов, прохожих и диспетчеров скорой помощи, чему способствуют кампании по информированию общественности и постоянное обучение. Как констатировано в этом исследовании, время на месте происшествия, которое составляет 44% от общего времени подачи сигнала тревоги к двери, является областью для дальнейших исследований и вмешательства.

Выводы. Это исследование показывает неизменное время подачи сигнала тревоги к двери, составляющее 41 минуту за двухлетний период, из которых 44% (18 минут) проводится на месте происшествия. Сокращение времени отклика между двумя периодами очевидно, но нет разницы в общем времени подачи сигнала тревоги к двери. Это исследование показывает, что для сокращения времени от контакта со скорой помощью до лечения и, таким образом, улучшения исхода для пациентов с инсультом, сокращение времени на месте происшествия должно быть в центре внимания инициатив, включая дальнейшее обучение медиков, а также оптимизацию предварительной подготовки.

Список литературы

1. Григорьев Е.В., Лебединский К.М., Щеголев А.В., Бобовник С.В., Буланов А.Ю., Заболотских И.Б., Синьков С.В., Шень Н.П., Корнелюк Р.А. Реанимация и интенсивная терапия при острой массивной кровопотере у взрослых пациентов. Анестезиология и реаниматология. 2020;(1):5-24.

2. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И. Роль Алеандроновой кислоты (Осталон) в лечении перименопаузального остеопороза. Доктор ахборотномаси 2019; 4(3) Стр- 23-27.
3. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Ашурова Н.Г. Влияние магний дефицитного состояния и дисбаланса стероидных гормонов жизнедеятельности организма женщины. Тиббиётда янги кун. 2019 3-27. Стр. 14-17
4. [Тошев И.И., Эшонов О.Ш. Экстренный способ определения нарушения микроциркуляции при шоке и эндотоксикозах и пути её коррекции // Scientific progress. – 2021. – Т. 1, вып. 5.](#)
5. Ураков, Ш. Т. Послеоперационная когнитивная дисфункция / Ш. Т. Ураков, О. Ш. Эшонов, Э. Б. Болтаев // Новый день в медицине. – 2019. – № 2(26). – С. 56-60. – EDN YBECUJ.
6. Эшонов, О. Ш. Способ экстренного определения степени тяжести эндотоксикоза при неотложных состояниях / О. Ш. Эшонов, Э. Б. Болтаев // Новый день в медицине. – 2020. – № 1(29). – С. 462-464. – EDN UDKLDS.
7. Parsons M.W., Miteff F., Bateman G.A. et al. Acute ischemic stroke // Neurol. 2009. Vol. 72. P. 915–921.
8. Kidwell C.S., Jahan R., Gornbein J. et al. A trial of imaging selection and endovascular treatment for ischemic stroke // N. Engl. J. Med. 2013. Vol. 368. P. 914–923 <http://www.nejm.org/toc/nejm/368/10/>.
9. Steg P.G., James S.K., Atar D. et al. ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST segment elevation // Eur. Heart J. 2012. Vol. 33. P. 2569–619.
O Gara P.T., Kushner F.G., Ascheim D.D. et al. 2013 ACCF/AHA
10. Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association

Task Force on Practice Guidelines // J. Am. Coll. Cardiol. 2013. Vol. 61(4). P. e78–e140.

11. Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischemic Attack 2008 // Cerebrovascular Disease. 2008. Vol. 25. P. 457–507.

Update to the AHA/ASA Recommendations for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack. 2008 // Stroke. 2008. Vol. 39. P. 1647–1652.